

ОБЪЕКТИВНАЯ ОСНОВА РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Абдуллаева Озода Исламовна,
Джизакский политехнический институт, г. Джизак,
Республика Узбекистан

Аннотация: в статье рассмотрена проблема выбора учебного материала по русскому языку, проблемы подбора и систематизации тематики, речевых ситуаций, рассмотрена проблема преподавания русского языка на начальном этапе, проблемы объяснения, чтения, письма, связь устного чтения и объяснения определенной темы.

Ключевые слова: учебный материал, этап, слушатель, коммуникация, теоритический аспект, описание, повествование, рассуждение и доказательство.

Abstract: the article considers the problem of choosing educational material on the Russian language, the problems of selecting and systematizing topics, speech situations, considers the problem of teaching Russian at the initial stage, problems of explanation, reading, writing, the connection between oral reading and explanation of a certain topic.

Keywords: educational material, stage, listener, communication, theoretical aspect, description, narration, reasoning and proof.

Для студентов - нефилологов русский язык - не профилирующий предмет, он не является объектом специализации, а является лишь средством ее приобретения. Отсюда следует, что преподавание языка должно как можно раньше приобщить их к коммуникации, знакомить со спецификой разговорной речи. И перед нами встает вопрос: к какой профессиональной коммуникации будем приобщать слушателя? Ведь в одной группе иногда в других странах

можно встретить студентов с разной профессиональной ориентацией: строителя, экономиста, технолога, инженера, агронома, архитектора и просто педагога.

Мы считаем, что методические разработки учебных материалов по русскому языку, прежде всего, должны отражать коммуникативную направленность обучения. Объектом изучения должна стать речевая деятельность, сам же язык воспринимается как объективная основа речевой деятельности. Студенты должны приобрести способность участвовать в языковой коммуникации на русском языке, особенно в главных видах речевой деятельности языкового общения, имеется в виду слушание, чтение, говорение и письмо. Объективной основой данной коммуникации является субъязык изучаемой области, представленной определенной тематикой, определенными ситуациями и определенным набором языковых средств.

Чтобы начать работу над учебным материалом, прежде всего и обязательно, авторы должны определить: что является предпосылкой для правильного определения содержания учебного материала?

На наш взгляд, основой правильного определения содержания учебного материала являются:

- 1) подбор и систематизация тематики;
- 2) речевые ситуации, типичные для этой тематики;
- 3) типы языковых сообщений;
- 4) типы соответствующих языковых средств.

Подготовка учебного материала по русскому языку для иностранной аудитории имеет еще и свои трудности. Мы должны всегда помнить, что дисциплину «русский язык» надо рассматривать как практическую, и ее теоретический аспект подчинен практическим целям. Другими словами, основной целью является активизация навыков речевого общения в устной форме на основе изученного материала. Для выполнения этой цели

дополнительные трудности создает, прежде всего, отсутствие языковой среды, а также то, что все преподаватели ведут занятия по другим предметам на родном языке студентов, и это вполне нормально. Таким образом, студент может практически использовать свои знания в устной разговорной речи только на занятиях по русскому языку.

Все вышеизложенное еще раз говорит о том, насколько сложна и ответственна подготовка учебного материала по русскому языку для иностранной аудитории. И мы, преподаватели, можем себе представить, какую огромную роль играет на занятиях по развитию речи на иностранном языке учебный материал. Он не только должен способствовать созданию атмосферы естественной языковой среды, что является необходимостью. Учебный материал является также основой организации всей работы со студентами.

Как уже было сказано выше, контингент слушателей в иностранной аудитории очень разный, поэтому преподаватель всегда должен ставить перед собой два вопроса при подготовке учебного материала.

1. Учим ли мы студентов русскому языку в целом?
2. Можно ли, овладев только определенным стилем речи, пользоваться русским языком в других сферах общения?

Всем нам известно, что в разновидностях литературного языка по-разному проявляются система значений слова, реальная сочетаемость лексем, окружение синтаксических конструкций, система форм в пределах грамматической категории, стилистические возможности языковых средств и многое другое. Все это говорит о том, что при составлении учебного материала по русскому языку необходимо находить разумные пропорции в привлечении материала. Количество не определяет качество.

И чтобы справиться с вышеизложенными задачами, которые необходимо учитывать при подготовке учебного материала по русскому языку, уместно сказать и об авторе.

Автор прежде всего должен правильно определить тематику будущей работы. Качество ее во многом будет зависеть и от того, насколько правильно будет подобран материал, насколько методически целесообразно будет он изложен, насколько правильно будет отобран лексический и грамматический материал и насколько правильно будет построена система упражнений. Только учет всех этих требований при составлении учебного материала будет способствовать активизации речи учащихся, практическому владению языком.

Ясно здесь одно: чтобы подготовить учебный материал с учетом вышеназванных требований, необходимо быть прежде всего квалифицированным специалистом по русскому языку, а также знать основы методических и дидактических принципов в педагогической деятельности, знать психологию.

При определении тематики учебного материала встает не менее сложный вопрос: как должна решаться проблема отбора текстов.

Прежде всего надо сказать, что сам текст является и должен быть объектом изучения. Почти традиционным сейчас стало деление текста на четыре основных типа: описание, повествование, рассуждение и доказательство. Основанием такого различия является прежде всего логическая структура текста, представленная определенным набором грамматических средств. Анализ самого текста отмечает связь между логическим построением и выбором грамматических средств.

При определении учебного материала и подбора текстов для иностранной аудитории, на наш взгляд, необходимо привлечь и самих студентов, т.е. мы должны услышать мнение студентов. Только тогда преподаватель

может учитывать интерес студентов. Если же они имеют некоторые знания по русскому языку, то в этом случае в какой-то степени можно определить и знание грамматического материала, а также лексический запас слушателей. В иностранной аудитории особенно важно методически правильно организовать материал: тексты должны отбираться именно по тематическому принципу, так как это способствует прежде всего накоплению лексики. Грамматический же материал здесь можно подавать свободно, ибо тексты различны по грамматической наполняемости. Последовательность подачи грамматического материала в этом случае также определяет сам текст. И грамматика в силу этого отрабатывается «по мере встречаемости» в тексте, что не способствует системности в подаче грамматических явлений. Основные требования к тексту:

- 1) текст должен вызвать интерес учащихся;
- 2) текст должен представлять определенную коммуникативную ценность;
- 3) текст должен отражать основные стилистические особенности языка;
- 4) текст должен нести основную информацию, стилевую принадлежность, логическую четкость.

Каждый преподаватель в процессе обучения должен научить студентов различать типы текстов, узнавать его структуру, видеть связь языковых форм и смысловых категорий. Все это влияет на глубину понимания и воспроизведения.

Особо хотим остановиться на монологической речи. В условиях иностранной аудитории прежде всего должны учить студентов формированию навыков построения связного монологического высказывания. Умение построить монологическое высказывание необходимо для того, чтобы студенты могли участвовать в беседах, дискуссиях и т.д. То есть

коммуникативные задачи, стоящие перед студентами, могут быть реализованы главным образом на уровне монологического высказывания.

Изучение особенностей синтаксиса языка является центральной задачей при определении содержания обучения. Поэтому весь учебный материал представляется на синтаксической основе. Это позволяет постигать язык и его систему через основную коммуникативную единицу - предложение.

И преподаватели так должны строить свои занятия, чтобы у студентов появилась потребность (или необходимость) в развернутом монологическом высказывании. Или, выражаясь другими словами, высказывания на уровне предложения должны перейти на более крупную единицу - текст. Необходимо всегда помнить, что при восприятии чужого иноязычного высказывания и оформлении своего, кроме знаний лексики и грамматических правил, следует осознать программу построения речевого высказывания, постичь его структурно-смысловую организацию. Умению составлять и реализовывать такие программы надо специально учить.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абдувахобова Д.Э. Психологические особенности обучения в процессе образования. Молодой учёный.2014. 912-914
2. Абдувахобова Д. Э. Познавательные мотивы подростка в процессе обучения. Молодой учёный. 2015-7.-614
3. Кадырова М.К. Основные принципы медиации по разрешению конфликта. Ученый 21 века.
4. Абдувахобова Д.Э. Использование ИКТ в образовании – важный фактор развития информационного общества. Экономика и социум. 386-388. 2023
5. Зияева М.Ф. Шахс маънавий камолотида тилшуносликнинг урни. 2021
6. B.N.Gapparov and others. “People's Pedagogy”, Textbook. “Tafakkur”, Tashkent. 2009. 286 pages.
7. Nematillaevich G.B., Egamkulovich K.I. Professional Training-Main

Evaluation and Criteria //JournalNX. – С. 411-415.

8. Ким Н.В. Интеллектуальная активность подростка. Экономика и социум 2023, 883-886
9. Хазраткулова А.В. Использование интерактивных методов при изучении иностранных языков в неязыковом вузе. Молодой учёный 2016
10. Хазраткулова Анжелика Валерьевна. Проблемы развития педагогической науки в современных условиях. Вестник Ульяновского государственного технического университета. 2011
11. Эргашев У. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный. 762-769. 2014.
12. Калдыкозова С.Е. Стремление к взрослым формам учения в подростковом возрасте. Gospodarka I Innowacje. Т-44, 2024, 122-128
13. Ким Н.В. Психологические закономерности процесса обучения. Экономика и социум. 879-882, 2023